

KORREKSION PEDAGOGIKA MASHG'ULOTLARINI OLIB BORISHDA INNOVATSION YONDASHUVNING AHAMIYATI

Sultonova Ra'no

Zarafshon shahar 2-maktab
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Telefon: 914399297

Annotatsiya: Bilimli shaxsni tarbiyalashda bolani ruhiy jarayonlarining rivojlanishini, ayniqsa, imkoniyati cheklangan, alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalarning ruhiy jarayonlari xususiyatlarini bilish maxsus mutaxassislar uchun katta ahamiyatga ega. Interfaol usuli nafaqat ta'limda, balki tarbiyada ham, ayniqsa, yaxshi natija keltiradi. Ilmiy nuqtayi nazardan qaraganda, o'qituvchi bolaga ta'lim berganda, uning yoshi, shaxsiy xususiyatlari va qiziqishlarini inobatga olishi kerak. Dars jarayonida o'quvchi o'z fikrini erkin himoya qila olishi kerak.

Annotation: In the upbringing of an educated person, it is important to know the development of the child's mental processes, especially the characteristics of the mental processes of children with disabilities who need special care. The interactive method is especially effective not only in education but also in upbringing. From a scientific point of view, the teacher should take into account the child's age, personal characteristics and interests when teaching. During the lesson the student should be able to freely defend their point of view.

Аннотация: В воспитании образованного человека важно знать развитие психических процессов ребенка, особенно особенности психических процессов детей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в особой заботе. Интерактивный метод особенно эффективен не только в образовании, но и в воспитании. С научной точки зрения, учитель должен учитывать возраст ребенка, личностные особенности и интересы при обучении. Во время урока студент должен уметь свободно отстаивать свою точку зрения.

Kalit soʻzlari: texnologiya, korreksoin pedagogika, innovatsiya, koʻnikma, metod, Ladolt namunasi.

Keywords: technology, correctional pedagogy, innovation, skill, method, Ladolt example.

Ключевые слова: технология, коррекционная педагогика, инновация, мастерство, метод, пример Ладольта.

Oʻqituvchi oʻz nuqtayi nazaridan kelib chiqib fikr bildiradi. Chunki oʻquvchilarga yangi interfaol usullarda dars berish orqali ularda fanga boʻlgan qiziqish va bilim, malaka koʻnikmalarni shakllantirishda mustahkam asos boʻladi. Oʻqitishning interfaol usulari taʼlim jarayonida guruhliy tenglikni hamkorlikdagi faolilikni taʼlab etadi. Taʼlim jarayonida interfaol usullardan foydalanish ijtimoiy darslarni oʻqitishda yordam beruvchi va qoʻl keluvchi usullardir. Taʼlim jarayonida interfaol usullardan foydalanish oʻquvchilarga yuqori samara berish bilan birga ularni psixologik bilimlarni yanada chuqurroq oʻrganadi.

Eshitishida nuqsoni boʻlgan bolalar diqqatini tekshirishda bolalarning yosh hamda nutqi rivojlanganlik holatiga muvofiq metodikalar tanlab olinadi. Maktab yoshidagi eshitishida nuqsoni boʻlgan bolalarning turgʻun diqqatini tekshirishida Landolt namunalari (shaklli, raqamli, harfli jadval) foydalaniladi.

Aqliy hujum metodi

Aqliy hujum metodi talabalarning oʻrtaga tashlangan masalaga faol munosabat bildirishlarini taʼminlashga imkon yaratadigan, foydalanishga qulay metodlardan biridir.

Bu metod qoʻllanilayotgan paytda oʻquvchilar oʻzlarini erkin his qiladilar va shaxsiy fazilatlarini namoyon qiladilar. Bunda avval munozara uchun tanlangan mavzu umumiy tarzda qisqacha izohlanadi va oʻquvchilar hukmiga tashlanadi. Oʻquvchilar kichik guruhlariga ajratilib masala yuzasidan oʻz munosabatlarini oʻrtaga qoʻyadilar. Kichik guruhlar tomonidan maʼqul koʻrilgan fikrlar doskaga belgilab boriladi. Turli

qarashlardan iborat umumiy fikrlar platformasi hosil qilinadi. Har bir kichik guruhning xulosasiga alohida rag'bat ko'rsatiladi.

Aqliy hujum metodini qo'llash bo'yicha savollar:

1. Fonetika nimani o'rgatadi? Javob variantlari: 1. Nutq tovushlarini. Izoh. 2. Yo'q, so'zlarni. Izoh.

2. Talaffuzulyatsion fonetikada nimalar o'rganilishini misollar yordamida tushintiring Javob variantlari: 1. Javob. Izoh. 2. Javob: Izoh.

3. Leksikologiya bilan semasiologiyaning farqi bormi? Javob variantlari: 1. Bor, birinchisi tilning lug'at boyligini, ikkinchisi so'zlar ma'nosini o'rganadi. 2. Yo'q, har ikkisi ham bir so'zning ikki tildagi ko'rinishi.

Boshlangich sinflarni o'qitish jarayonida quyidagi yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish tavsiya qilinadi.

«3 si 1» (uchtasi birda) metodi

Bu metod mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan va hozirgi kunda ta'limda muvaffaqiyat bilan keng qo'llanib kelinayotgan uchta metodni birlashtirib qo'llashni nazarda tutadi. Ya'ni: aqliy hujum, forum va inferens metodlari. Dars jarayonida ba'zan birgina metodni qo'llash yetarlicha bo'lmaydi. Boshlangich sinf o'quvchilari qiziqishini inobatga olib boshqa metodarni ham bir dars mobaynida me'yorni unutmagan holda qo'llash yaxshi samara berishi mumkin. Ma'lumki, ko'pgina metodlar maktab o'quvchilari saviyasiga mo'ljallab ishlab chiqilgan. Boshlangich sinf o'quvchilari mustaqil fikrlashi, voqelikka tanqidiy, mantiqiy va shaxsiy munosabatini bildira olish bilan narsa hodisalar xususiyatlarini o'rganishni xohlashadilar. Shularni hisobga olib darsda turli metodlarni sintezlash, samarador jihatlaridan erkin va ijodiy foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. «3 si 1» metodining yaxshi tarafi shundaki, dars materialini hisobga olib turli metod elementlarini ixtiyoriy ravishda birlashtirib qo'llash imkoniyati mavjud.

«3 in 1» metodining afzalliklari

1. O'qituvchining dars mavzusiga mos metodlarni tanlash huquqiga egaligi.
2. O'quv jarayonida qo'llaniladigan texnik vositalarning mavjudligi va sharoitga moslashishning qulayligi.
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tayyorgarligi, mavzuni qay darajada qamray olishiga ko'ra eng ma'qul metodlarni tanlashga qulayligi.
4. Boshlang'ich sinf o'quvchilari sonidan kelib chiqib metod tanlash imkonining mavjudligi.
5. Vaqtni hisobga olib mavjud metodlarning eng muhim elementlarni tanlash imkoniyatining mavjudligi.
6. O'tilayotgan mavzuga boshlang'ich sinf o'quvchilarining erkin munosabat bildirishi.
7. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining voqelikka farqli jihatlardan yondashish mumkinligini anglashiga yordam berishi.
8. O'ziga ishonch bildirilayotganligini muntazam his qilishi natijasida o'quvchilarda ilmiy munosabat bildirish malakasining shakllanishiga yordam berishi.

«3 si 1» metodning kamchiliklari

1. O'qituvchi – o'quvchi munosabati va o'rtadagi farq saqlanib qoladi. O'qituvchining xulosasi muhim bo'lib qolaveradi. Muammolar yechimida o'qituvchi munosabati yetakchilik qiladi.
2. Guruhdagi barcha boshlang'ich sinf o'quvchilarining faolligini ta'minlashning imkonsizligi.
3. Munozaralar sababli yuzaga keladigan shovqinning mavzuning tushunilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi.

«3 in 1» metodini qo'llash uchun o'qituvchilarga tavsiyalar

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil shaxs sifatida e'tirof etishingizni bildiring va o'zingiz bunga birinchi navbatda amal qiling.
 2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining zaif tomonlarini sezganda unga e'tiborliroq bo'ling.
 3. O'quvchi fikr bildirayotganda uni e'tibor bilan tinglang va dastaklang.
 4. Boshlang'ich sinf o'quvchilari masalaning echimini topgunicha sabr bilan kuting.
 5. Boshlang'ich sinf o'quvchilari noto'g'ri fikri uchun jazolamang, kamsitmang.
 6. Ta'qiqlashda nimani qilmaslikni emas nega qilmaslik kerakligini tushuntirishga harakat qiling.
 7. Muvaffaqiyatli harakat va yaxshi fikr egalarini, faol o'quvchilarni muntazam rag'batlantirib boring.
 8. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining zerikishiga imkon bermang. 9.
- Har bir o'quvchining faol ishtirok etishiga imkon yarating.
10. Hech qachon «sening fikring noto'g'ri» demang.
 11. Darsdagi muammoning echimi haqida darsdan so'ng ham munozara davom etishiga erishing.
 12. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini hech qachon «a'lochi» va «ikkichi» kabi toifalarga ajratmang.
 13. Oson tushuniladigan, adabiy ravon tilda so'zlang. Ovoz ohangini mavzuga mos ravishda o'zgartirib boring.
 14. Xulosa chiqarishga shoshilmang.
 15. Darsingizni va o'quvchilaringizni hurmat qiling.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda ta'lim-tarbiya berish jarayonida o'yin ahamiyatga ega, chunki, o'yin bolalarning aqliy jihatdan faolligini oshiradi, bilimga doir ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ma'lumki, har bir o'yinda bolalar nutqiy muomalaga kirishadi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar o'yin jarayonida ibora va gaplarni ko'p marotaba takrorlaydi. So'zlashuv nutqini muloqot quroli sifatida shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'yinlarning tarbiyaviy ahamiyati ham beqiyosdir. O'yin bolalarning jismoniy, axloqiy, estetik tarbiyalaydi. Aksariyat harakatli o'yinlar bolalarning jismoniy rivojlanishiga yordam beradi. Harakatli o'yinlarda uygun ritmik harakatlar tarbiyalanadi, nutqning ravon, ifodali bo'lishiga erishiladi. To'g'ri tanlangan o'yinchoq rasm ko'rgazmali qurollar estetik didni tarbiyalaydi.

O'yinlar o'z qoidalari asosida tashkil etiladi. O'yin qoidalariga rioya qilgan holda o'quvchilar jamoada o'zini tuta bilishni, o'rtoqlarini hurmat qilishni ularga yordam berishni o'rganadi, intizomga odatlanadi. O'yin soflik va haqiqatgo'ylikni tarbiyalashga yordam beradi. O'yin jarayonida o'z kuchiga ishonch, intiluvchanlik, qa'tiylik, sinchkovlik sifatlari tarbiyalanadi. O'yinlarning xarakterli tomoni shundaki, pedagoglar ta'lim jarayonida o'yin usuliga haddan ortiq berilmasligi kerak.

O'yinlar eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni nutqini shakllantiradi hamda boshqalarning nutqni tushunishga o'rgatadi.

Mazkur o'yinlarga o'quvchilar berilgan matnlardan muayyan nutq birliklarini ajratishadi. Ularda nutqni tushunish malakalari hosil bo'ladi. Tanish, hatto notanish bo'lgan so'zlar, iboralarni, atrofdagilar nutqini tushunib oladi. Masalan, o'quvchilar «Buyruq bajar» o'yinida o'quvchilarning ko'rsatmalarini bajaradi. «Aks sado» o'yini talaffuz malakalarini rivojlantiradi. «Javob ber», «Nima savol berdim?», «Imtihon, ha - yo'q» o'yinlari savol- javob berishni o'gansa, bularning farqi nimada, «Pochta», «Ko'r eslab qol» o'yinlarida o'z fikrini ravon ifodalashni o'rganadi. Ona tilini o'rganishda qo'llaniladigan o'yinlar shartli ravishda harakatli stol o'yinlarni, tinch hamda nutqiy rolli o'yinlarga ajratiladi.

«Buyruqlar», «Koptok bilan o'ynaladigan o'yin», «Men o'tiribman», «O'z o'rnini top», «Oq terakmi ko'k terak» o'yinlari harakatli nutqiy o'yinlar bo'lsa, «Sichqonlar», «Pufak» nutqiy o'yinlar hisoblanadi.

Rolli o'yinlar intsenirovka stol teatrlari tarzida sahnalashtirilishi mumkin. Dastlab o'yin matni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilib olinadi. O'yin jarayonida takrorlanadi. Keyinchalik o'quvchilarda so'z boyligi ortgan sari nutqiy materialdan mustaqil ravishda ijodiy foydalaniladi.

Rolli o'yinlardan o'quv materiallarni mustahkamlashda foydalanish mumkin. O'quvchilar matn bilan tanishgach, asar sahnalashtiriladi. Stol teatri vositasida yohud syujetli filmini ko'rsatib uni batafsil ifodalaydi, o'quvchilar esa rollar vositasida rasmdagi harakatlarni va syujetli ishtirokchilarning nutqini aks ettiradi.

Rolli o'yinda o'qituvchi uyatchan, kamgap bolalarni faol rollarga, haddan ortiq faol bolalarni tinch rollarga jalb etishi kerak.

O'yin mavzusi dastur talablaridan kelib chiqqan holda tanlanadi hamda tushunarligi hisobga olinadi. O'yinlarning turini ortiqcha o'zlashtirish ham to'g'ri emas. Ba'zan turli ta'limiy variantdan foydalanish yaxshi natijalar beradi.

Bunda yangi o'yinini tushuntirishga sarflanadigan vaqt tejaladi, nutqiy materialni mukammallashtirish uchun imkoniyat yaratadi.

Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, tanish o'yinning yangi turi bolalar uchun qiziqarliroqdir.

Kichik maktab yoshidagi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning mavhum tafakkuri rivojlanmagashshgi tufayli o'yinlarni ko'rgazmali holda tashkil etish tavsiya etiladi. O'yinlarda turli o'yinchoq o'quv qurollari va predmetlardan foydalaniladi. Agar kerakli predmetlar bo'lmasa, predmet ham tavsiya etiladi. Tayyor kartochkalarning matnlarini maxsus dastur talablariga moslashtirish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi turli kitob va jurnallardan olingan rasmlardan kerakli kartochkalarni tayyorlaydi. Rasmlar yorqin rangda, kattaligi 10 sm x 10 sm bo'lib, kartonga yopishtiriladi. Bunday

kartochkalar «rasmi loto», «Savodxonli estafetasi», «O'ylab top», «Kartochkali o'yin», «Magazin» va boshqa o'yinlarda ishlatiladi. Ba'zi o'yinlarda matnlar so'z, gaplar ifodalangan rasmsiz kartochkalardan foydalaniladi. Masalan, «Savolli loto» o'yinida kartochkalarda savollar yoziladi: «Izquvarlar» o'yinda so'zlari tushirilib qoldirilgan kartochkalardan foydalaniladi. Mazkur kartochkalar o'quvchilar soniga qarab tayyorlanadi, ularni to'plam qilib yil davomida foydalanish mumkin.

O'yin jarayonida asl o'yinchoqlardan tashqari, ularning o'rnini bosuvchi predmetlardan foydalaniladi. Masalan, «Pochta» o'yinida partalar - «uylar» va «xonalar», «qatorlar – ko'chalar», o'qituvchi stoli - «pochta» va hokazolar bo'ladi. O'yinda muvaffaqiyatga erishishi uchun uni to'g'ri tashkil etish va unga to'g'ri rahbarlik qilish talab etiladi.

Dastlab o'qituvchi o'yin qoidalari, mazmuni va borishini tushuntirib beradi. O'qituvchi o'yin jarayonida o'quvchilarni nutqiy faollikka undaydi. Samarali tashkil etilgan o'yin xarakatlari va muomala vaqtida o'quvchilarda tabiiy erkin kommunikatsiyaga ershiladi. O'yinlar jarayonida o'quvchilar tilni egallashlari, nutqiy muomalaga erkin kirisha olishlari talab etiladi. O'yin jarayonida yo'l qo'yilgan xatolarni o'qituvchi kuzatib borishi jarayonida hisobga olishi va qanday to'g'rilashni rejalashtirilishi kerak. Dastlab o'quvchilar muomalada turli xatolarga yo'l qo'yishi mumkin, bu holatlar asta — sekin o'yinining borishini buzmasdan bartaraf etiladi (masalan, dialoglar orasida). O'yin yakunida o'quvchilarni ko'prok, rag'batlantirish talab etiladi. O'yining ayniqsa, musobaqa o'yinlari natijalarini baholashda quyidagi rag'batlantirish usullari qo'llaniladi:

1. To'g'ri javob uchun ball berish.
2. Xatolar uchun jarima ball olish.
3. Xatolarga yo'l qo'ygan o'quvchidan sovrinli fishkalarini olib qo'yish.
4. O'yinda ko'p ball to'plangan o'quvchilar g'olib chiqadi.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar o'yin yakunida ragbatlantirish, ularni o'z kuchiga ishonish hamda muloqotga faol kirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim - tarbiya jarayoni samarasi natijalarga erishishi va nutqni muloqot quroli sifatida shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Nuqsonli bolalarda xayol, ayniqsa, yosh bolalarda o'ziga xos xususiyat, ko'rinishga ega. Eshitish qobiliyati buzilgan bolalardagi xayolning o'ziga xosligi ulardagi og'zaki nutq va mantiqiy tafakkurning kechikib shakllanishi bilan uzviy bog'liq. Ko'rish tasavvurlari har doim ham kerakli darajada tahlil etilmaydi. Shu sabab ular tomonidan yangi predmetlar tahlili qiyosiy amalga oshadi. Demak, nuqson: ko'rishmi, eshitishmi, aqliymi, nutqmi baribir xayol jarayonlarining kechishiga, shakllanishiga, rivojiga o'z salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmas ekan. Bu deyarli isbot, tushuntirish talab etilmaydigan haqiqatdir. Lekin, bu taassurotlarni qancha erta, muvaffaqiyatli korreksiyalasak o'quvchilarda xayol jarayonlari shunchalik tez va to'liq rivojlanishi mumkin. Bu jarayonning tafakkur bilan chambarchas bog'liqligini e'tiborga olsak, masalaning mohiyati yanada tezroq ravshanlashadi. Xayol shaxsning intilishi, talablari bilan ham belgilanadi. Ko'rgan, eshitgan, bilgan narsalar obrazlari xotiramizda saqlanadi. Kerak vaqtda ularni tiklashimiz mumkin. Bu jarayon xotira obrazlari sifatida jonlanadi. Yoki, tasavvurlar shaklida ko'z oldimizga keladi. Xayol obrazlari tasavvur obrazlaridan o'ziga xos tomonlari bilan ajralib turadi. Tafakkur va xayol oralig'ida uzviy, mantiqiy birlik, bog'liqlik bor. Ammo, o'ziga xos farqlari ham bor. Bularni ajrata olish darkor. Inson biror murakkab muammoni yechishi talab etilganda tafakkurga murojaat etadi. Bunday natijalarga erishish yo'llari mavjud bo'lsa, tafakkur orqali biz tafakkurdan ko'ra xayol kuchiga tayanamiz. Xayolning rivojlanishi konkret ko'rgazma obrazlardan mavhum tushunchalar orqali yangi xayol obrazlari ijod qilish tarzida amalga oshirib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» // Oliy ta'lim (me'yoriy huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami). – Toshkent: 2004.

2. «Ta'lim to'g'risida»gi qonun // «Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori». – Toshkent: O'zbekiston, 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standartlari. O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim standartlarining davlat tizimi. Oliy ta'lim. 5141600 – Boshlang'ich ta'lim va sport–tarbiyaviy ish yo'nalishi. – Toshkent: 2006.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'limning me'yoriy hujjatlari. – Toshkent: 2001.